

Nivel de masa muscular, grasa corporal y la presencia de disnea en adultos con EPOC

Rigoberto Candelas Márquez, Gloria Mendoza López, Jessica Lozada Hernández

Unidad de Medicina Familiar 77, Estado de México IMSS

Resumen

La OMS establece a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la tercera causa de muerte a nivel mundial, de los cuales el 90% son personas menores de 70 años [1]. En Latinoamérica para el 2020 este padecimiento se encuentra con una prevalencia anual del 10%, con una media de edad de 40 años [2]. En México la prevalencia es de 7.8%, encontrándose en la novena causa de mortalidad general y la primera de mortalidad por procesos patológicos respiratorios, los estados de la república en los cuales se presentan más casos de EPOC son: Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Michoacán [3], registrando que más de treinta mil personas son hospitalizadas a causa de complicaciones, de los cuales un promedio del 20% fallecen en un tiempo menor de 6 años posterior al diagnóstico [4]. En México en el 2020 se reportaron que los usuarios con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en consulta externa de segundo nivel de atención, presentaron disminución de la masa muscular hasta un 26.9% de los casos y un aumento de la grasa corporal en un 65%, con aumento de la ocupación hospitalaria en un 14% [5], identificando que la intervención nutricional es un área indispensable para disminuir la sintomatología asociada a este padecimiento como es la disnea (motivo principal de consulta externa).

Abstract

The WHO establishes chronic obstructive pulmonary disease as the third cause of death worldwide, of which 90% are people under 70 years of age [1]. In Latin America by 2020 this condition has an annual prevalence of 10%, with an average age of 40 years [2]. In Mexico the prevalence is 7.8%, being the ninth cause of general mortality and the first of mortality due to respiratory pathological processes, the states of the republic in which more cases of COPD occur are: State of Mexico, Jalisco, Mexico City, Veracruz, Guanajuato, Puebla and Michoacán [3], recording that more than thirty thousand people are hospitalized due to complications, of which an average of 20% die within 6 years after diagnosis [4]. In Mexico in 2020, it was reported that users with chronic obstructive pulmonary disease in a second level of care outpatient clinic presented a decrease in muscle mass in up to 26.9% of cases and an increase in body fat in 65%, with an increase in hospital occupancy by 14% [5], identifying that nutritional intervention is an essential area to reduce the symptoms associated with this condition such as dyspnea (main reason for outpatient consultation).

Palabras Clave: Disnea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, grasa corporal, masa muscular

Keywords: Dyspnoea, chronic obstructive pulmonary disease, body fat, muscle mass

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se define como una enfermedad prevenible y tratable, se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes con limitación del flujo de aire, secundario a defectos en el tracto ventilatorio, ocasionados generalmente por exposición a gases, polvos, sustancias tóxicas o inhalación de tabaco [6]; derivada de los grados de estrechamiento que presentan las vías respiratorias, la hipertrofia de los músculos lisos, la fibrosis ocasionada a nivel bronquial y todas las pérdidas de la fuerza elástica del retroceso pulmonar, por lo que el enfisema ya presente, expresada por falta de aire durante la actividad diaria del individuo y expresado por disminución de la masa muscular y aumento de la masa grasa corporal los cuales conllevan a exacerbaciones del cuadro clínico [7].

La continua irritación de la pared pulmonar ocasiona que se produzca por las glándulas mucosas mayor cantidad de mucosidad, motivo por el cual las glándulas terminan hipertrofiadas y por consiguiente dañadas [8], a su vez liberan mayor cantidad para reducir el daño ocasionado a nivel alveolar, disminuyendo la luz de los conductos respiratorios ocasionando la respuesta de tos, asociado a fibrosis de la pared bronquial, alteración de la secreción y transporte de moco [9], incremento en la resistencia ofrecida por las vías aéreas, repercutiendo principalmente los conductos de menor calibre, lo que se denomina como bronquitis crónica u obstructiva, este proceso ocasiona una retracción elástica y de las fijaciones de los alveolos con destrucción del parénquima, seguido de la pérdida de superficie respiratoria, siendo uno de los principales síntomas asociados a esta alteración la disnea progresiva y los accesos de tos crónica [10].

Composición corporal

La composición corporal es una parte fundamental de la valoración del estado nutricional y se define como la distribución de grasa corporal y masa muscular, a través del porcentaje de grasa corporal, masa muscular, masa ósea y residual; actualmente existen diferentes modelos para evaluar el estado nutricional [11]. sin embargo, la más utilizada en todos los niveles de atención, es el índice de masa corporal, misma que solamente nos indica el estado general del paciente en porcentajes basados en la talla y el peso, por lo que la composición corporal nos otorga más información sobre la condición actual de paciente agua, grasa y masa corporal útil para la atención, prevención, diagnóstico y rehabilitación del adulto con una patología crónico degenerativa [12].

Masa muscular

El paciente con EPOC presenta una disminución de la masa muscular debido al desgaste, trasgresión alimentaria y por disminución de la actividad física, la medición por medio de bioimpedancia otorga la cantidad de masa muscular y puede establecer un pronóstico de función y mortalidad. La cantidad de masa muscular muestra el peso en los músculos encontrado por dentro de la masa grasa, eliminando la cantidad en porcentaje de agua y otras estructuras que cubran a los tejidos [13].

Tabla 1. Porcentaje de masa muscular

	Bajo	Normal	Alto
Mujer	Menor del 24%	24-30%	Mas de 30%
Hombre	Menor de 34%	34-40%	Mas de 40%

Porcentaje de grasa corporal [Internet]. 2021 [citado 13 de septiembre de 2023].
 Disponible en: <https://www.fitnesspedia.com/2012/06/porcentaje-de-grasa.html>

Grasa corporal

El nivel de grasa corporal refleja el contenido total de grasa en el cuerpo en estado de relajación, la ubicación de los depósitos generalmente localizados en las paredes de las vías respiratorias, lo que es expresado por dificultad respiratoria en el paciente con evolución tórpida de la enfermedad [14]. La forma directa en la que impacta el acumulo de grasa corporal en el EPOC es aumentando la cantidad de grasa de la pared de las vías respiratorias de menor calibre, provocando una inflamación localizada. La remodelación de estas sucede cuando hay un acumulo excesivo de grasa lo que conlleva infiltración de células inflamatorias como resultado de una lesión crónica [15].

Tabla 2. Porcentaje de grasa corporal por bioimpedancia

Edad	Hombres			Mujeres		
	Bajo	Normal	Alto	Bajo	Normal	Alto
18 a 24	< 13,1	13,2 a 18,6	> 18,7	< 22,9	23 a 29,6	> 29,7
25 a 34	< 15,2	15,3 a 21,8	> 21,9	< 22,8	22,9 a 29,7	> 29,8
35 a 44	< 16,1	16,2 a 23,1	> 23,2	< 22,7	22,8 a 29,8	> 29,9
45 a 54	< 16,5	16,6 a 23,7	> 23,8	< 23,3	23,4 a 31,9	> 32,0
55 a 64	< 17,7	17,8 a 26,3	> 26,4	< 28,3	28,4 a 35,9	> 36,0
65 a 74	< 19,8	19,9 a 27,5	> 27,6	< 31,4	31,5 a 39,8	> 39,9
75 a 84	< 21,1	21,2 a 27,9	> 28,0	< 32,8	32,9 a 40,3	> 40,4
> 85	< 25,9	25,6 a 31,3	> 31,4	< 31,2	31,3 a 42,4	> 42,5

Fuente bibliográfica: Tua Saúde [Internet]. [citado 28 de agosto de 2023]. Qué es y cómo funciona la Bioimpedancia. Disponible en: <https://www.tuasaude.com/es/bioimpedancia/>

Disnea

La disnea es un síntoma que se define como “sensación subjetiva de molestia para poder respirar”, esta manifestación es referida generalmente en pacientes con EPOC el cual se asocia a la disminución de la actividad física y la disminución del tejido muscular de los músculos de la ventilación, lo que reduce la calidad de la vida y aumentando la mortalidad [16]. Se observa clínicamente cuando se aumenta el impulso neuronal inspiratorio y se genera una respuesta mecánica del sistema respiratorio, lo que es expresado por el paciente como una dificultad para respirar [17].

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo del estudio es determinar el nivel de masa muscular, grasa corporal por bioimpedancia y la presencia de disnea en adultos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 77 (IMSS). Con los objetivos específicos de clasificar el nivel de masa muscular por bioimpedancia que presentan los adultos con EPOC de la UMF 77, categorizar el nivel de grasa corporal que presenta los adultos con EPOC en la UMF 77, identificar la presencia de disnea en el adulto con EPOC en la UMF 77. Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo con la población adscrita a la unidad médica, se estableció un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, obteniendo un universo de estudio de 208 derechohabientes. A cada participante se le explicó que la investigación consiste en la realización de un cuestionario con datos personales como son edad, sexo, ocupación, estado civil, escolaridad y diagnósticos identificados hasta el momento del estudio, así como la toma de peso, talla y registro de la masa muscular y grasa corporal por medio de la báscula de bioimpedancia OMRON Balanza de composición corporal Hbf-514, y se realizó la Escala de disnea modificada del Medical Research Council (mMRC) para ser vaciados los datos en SPSS, obteniendo los resultados descriptivos, identificando que existe una asociación relevante con las alteraciones de bioimpedancia y su asociación con la disnea.

3. RESULTADOS

Datos sociodemográficos; La edad mínima registrada es de 37 años, con una máxima de 89. De los cuales el 40.4% son hombres y el 59.6% son mujeres, con una actividad laboral reportada como; hogar en un 50%, empleados actualmente activos en un 27.4% y jubilados o pensionados en un 22.6%.

El tiempo transcurrido desde el momento del diagnóstico hasta fecha de encuesta fue encontrado que aquellos con menos de un año del diagnóstico con un 50.0% (mayor grupo registrado).

De los 208 participante se encontró que el 57.21% con nivel de masa muscular normal, el 41.3% nivel bajo y el 1.4% nivel alto.

Grafica 1. Nivel de masa muscular de los adultos con EPOC en la UMF 77. n 208

La grasa corporal presentó un 56.25% en rangos normales y un 25.96% en nivel alto y 17.79% en nivel bajo.

Grafica 2. Nivel de grasa corporal en adultos con EPOC en la UMF 77. n 208

Con mayor prevalencia en el sexo femenino la cual reporta un mayor índice de disnea durante la realización de sus actividades diarias.

Grafica 4. Presencia de disnea en los adultos con EPOC en la UMF 77

Se encontraron los siguientes hallazgos sobre la disnea y la relación que lleva con las variables analizadas.

Asociación entre la ocupación y la presencia de disnea

En el presente estudio se encuentra una asociación significativa entre la presencia de disnea y la ocupación que desempeña el adulto que presentan EPOC, con un valor $p < 0.001$ IC 95% para aquellos que se describen con actividad en el hogar.

Asociación entre el tiempo de diagnóstico y la presencia de disnea

Se presentó una asociación significativa entre la presencia de disnea y el tiempo de diagnóstico en adultos con EPOC presentando un valor $p < 0.001$ IC 95%, para aquellos que presentaron un tiempo mayor de 3 años desde el diagnóstico con la presencia de disnea

Asociación entre el nivel de masa muscular y la presencia de disnea

Se presentó una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de masa muscular y la presencia de disnea en adultos con EPOC con un valor $p < 0.001$ IC 95%, predominando en nivel bajo de masa muscular con 25% de usuarios con disnea.

Asociación entre el nivel de grasa corporal y la presencia de disnea

Se presentó una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de grasa corporal y la presencia de disnea en adultos con EPOC con un valor $p < 0.049$ IC 95%, registrando mayor disnea en aquellos con un índice de grasa corporal mayor (10.1%)

4. CONCLUSIONES

La disminución de masa muscular y aumento de la grasa corporal es un proceso frecuente en los adultos con EPOC durante la evolución de la historia natural de la enfermedad, debido a que las comorbilidades asociadas al padecimiento actual como son la diabetes mellitus, hipertensión arterial y la obesidad, modifican el rumbo de la enfermedad y exacerban la sintomatología como es el caso de la disnea. El tipo de actividad que desempeña el derechohabiente es un apartado que incluye la historia clínica, sin embargo, no se ha prestado mayor interés a las actividades realizadas en el hogar, en donde se ha presentado una asociación significativa entre la disnea, la edad, el sexo y las acciones que desempeñan. Esta investigación abre el campo de estudio para que se realicen otro tipo de acciones como son intervencionistas, de investigación, docencia y asistenciales con el objetivo de disminuir la mortalidad de los sujetos con EPOC, mejorar las condiciones de vida laborales y personales, elevar el pronóstico de supervivencia y reestructurar procedimientos basados en hechos acorde a la población atendida, el tipo de comunidad, redes de apoyo y factores de riesgo modificables.

Los manuales de procedimientos y programas de registro electrónico en unidades de atención médica especifican el índice de masa corporal, siendo este un indicador de desnutrición, sobrepeso u obesidad sin especificar las condiciones clínicas en las que se encuentra el adulto en estudio, por lo que es importante mencionar la implementación de la bioimpedancia no solamente por el servicio de nutrición, debe de ser enfocado a todo el equipo multidisciplinario que interviene para la atención de usuarios con EPOC, para garantizar recomendaciones, ejercicios, bases nutricionales y datos de alarma asociados al padecimiento en el cual se realizan intervenciones para mejorar el proceso de salud y enfermedad.

REFERENCIAS

- [1] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD [Internet]. [citado 2 de agosto de 2023]. 2023 GOLD Report. Disponible en: <https://goldcopd.org/2023goldreport-2/>
- [2] McDonald CF, Khor Y. Advances in chronic obstructive pulmonary disease. [Internet] *Med J.* agosto de 2023;43(8):854-62. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/imj.12219>.
- [3] Martínez Luna M, Rojas Granados A, Lázaro Pacheco RI, Meza Alvarado JE, Ubaldo Reyes L, Ángeles Castellanos M, et al. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). [Internet] *Bases para el médico general. Rev Fac Med México.* junio de 2020;63(3):28-35. Disponible en: [2448-4865-facmed-63-03-28.pdf](https://doi.org/10.2448-4865-facmed-63-03-28.pdf) (scielo.org.mx)
- [4] Adeloje D, Song P, Zhu Y, Campbell H, Sheikh A, Rudan I. Global, regional, and national prevalence of, and risk factors for, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 2019: a systematic review and modelling analysis. [Internet] *Lancet Respir Med.* mayo de 2022;10(5):447-58. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S22132600\(21\)00511-7](https://doi.org/10.1016/S22132600(21)00511-7)
- [5] Young RP, Hopkins RJ. CT screening in COPD: impact on lung cancer mortality: de Torres JP, Casanova C, Marin JM et al. Exploring the impact of screening with low-dose CT on lung cancer mortality in mild to moderate COPD patients: a pilot study. [Internet] *Respir med* 2023; 107: 702-707. *Respir Med.* mayo de 2014;108(5):813-4.
- [6] Figueira Gonçalves JM, Golpe R. ¿Debemos superar el «terraplanismo» en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? [Internet] *Open Respir Arch.* 31 de enero de 2022;4(1):100161. Disponible en: ¿Debemos superar el «terraplanismo» en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? - PMC (nih.gov)
- [7] Reynales-Shigematsu LM, Rodríguez-Bolaños R de los Á, Jiménez JA. Costos de la atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social. *Salud Pública México.* [Internet] 3 de febrero de 2020;48:s48-64. Disponible en: [Costos de la atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social \(scielo.org.mx\)](https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.12.005)
- [8] Barrueco-Otero E, Bartol Sánchez M, Pérez Rodríguez J, González Ruiz JM, Barrueco Ferrero M. Adherence to Long-Term Oxygen Therapy. [Internet] *Influence of Tobacco Use. Arch Bronconeumol.* julio de 2019;55(7):368-72. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.12.005>
- [9] Norman K, Stobäus N, Pirlich M, Bosy-Westphal A. Bioelectrical phase angle and impedance vector analysis-- [Internet] clinical relevance and applicability of impedance parameters. *Clin Nutr Edinb Scotl.* diciembre de 2022;31(6):854-61. Disponible en; <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2012.05.008>
- [10] Ritchie AI, Wedzicha JA. Definition, Causes, Pathogenesis, and Consequences of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations. [Internet] *Clin Chest Med.* septiembre de 2020;41(3):421-38. Disponible en; 438. doi: 10.1016/j.ccm.2020.06.007. PMID: 32800196; PMCID: PMC7423341.
- [11] Izquierdo JL, Morena D, González Y, Paredero JM, Pérez B, Graziani D, et al. Clinical Management of COPD in a Real-World Setting. A Big Data Analysis. [Internet] *Arch Bronconeumol Engl Ed.* 1 de febrero de 2021;57(2):94-100. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.arbres.2019.12.025>
- [12] Ramirez M. Manual de organización de la dirección de finanzas.pdf [Internet]. [citado 2 de agosto de 2023]. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/6000-002-001.pdf>
- [13] Godoy I de. Assessing the severity and prognosis of chronic obstructive pulmonary disease: is it still sufficient to measure FEV1 alone? [Internet] *J Bras Pneumol Publicacao Of Soc Bras Pneumol E Tisiologia.* 2007;33(4):xxiii-xxiv.
- [14] Au Yeung SL, Li AM, He B, Kwok KO, Schooling CM. Association of smoking, lung function and COPD in COVID-19 risk: a two-step Mendelian randomization study. [Internet] *Addict Abingdon Engl.* julio de 2022;117(7):2027-36. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/add.15852>
- [15] Merchant RA, Seetharaman S, Au L, Wong MWK, Wong BLL, Tan LF, et al. Relationship of Fat Mass Index and Fat Free Mass Index With Body Mass Index and Association With Function, Cognition and Sarcopenia in PreFrail Older Adults. *Front Endocrinol* [Internet]. 2021. 12. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.76541>.
- [16] Blanco-Almazan D, Groenendaal W, Catthoor F, Jane R. Detection of Respiratory Phases to Estimate Breathing Pattern Parameters using Wearable Bioimpedance. *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc IEEE Eng Med Biol Soc Annu Int Conf.* [Internet] noviembre de 2021;2021:5508-11. Disponible en: <https://doi.org/10.1109/EMBC46164.2021.9630811>
- [17] Çolak Y, Afzal S, Nordestgaard BG, Vestbo J, Lange P. Prevalence, Characteristics, and Prognosis of Early Chronic Obstructive Pulmonary Disease. [Internet] *The Copenhagen General Population Study. Am J Respir Crit Care Med.* 15 de marzo de 2020;201(6):671-80. Disponible en: <https://doi.org/10.1164/rccm.201908-1644OC>

Correo de autor de correspondencia: drcandelasunam@gmail.com